

REX du chantier de renforcement de la levée de Tours Loire Aval à La Riche, par épaissement côté val et filtre granulaire

Feedback from the reinforcement of the Tours Loire Downstream levee at La Riche, by thickening with granular filter

G. Debien¹, S. Patouillard²

¹ DREAL Centre-Val de Loire (DETL), Tours, France
² DREAL Centre-Val de Loire (DETL), Orléans, France,
sebastien.patouillard@developpement-durable.gouv.fr

Résumé

À la suite d'études de fiabilisation de la digue de Tours Loire Aval, conduites en 2020, un programme de travaux est mis en place sur la commune de La Riche (Indre-et-Loire) afin de fiabiliser plusieurs centaines de mètres de digues, sur quatre secteurs avec des zones de transition remarquables (digue historique / digue contemporaine / remblai routier et ferroviaire). Les travaux font suite à la réalisation d'écrans étanches en corps de digue sur une partie de ces mêmes zones deux ans plus tôt. Pour compléter ce renforcement, un épaissement de la digue est mis en œuvre comprenant la mise en place d'une couche de sable sur géotextile faisant office de filtre granulaire. L'objectif est ainsi de filtrer l'eau circulant au travers du corps de digue pour ne laisser passer qu'une eau claire ayant un faible potentiel d'érosion. Cette eau est alors acheminée vers un drain créé en pied de digue côté val. L'épaissement, quant à lui, a aussi pour objectif d'adoucir la pente de la digue pour ainsi renforcer sa stabilité et sa durabilité. Les travaux comprennent enfin la mise en place d'un grillage anti-fouisseurs (blaireaux notamment) en surface. Ces travaux sont par ailleurs l'occasion de purger des espèces envahissantes présentes sur site, notamment la renouée du Japon, remplacées par un ensemencement d'espèces sélectionnées spécialement. Au-delà de l'intérêt pour la biodiversité, la présence de plantes en surface de digue permet de fixer et de renforcer la couche de terre végétale grâce à son réseau racinaire. Ces travaux sont réalisés entre janvier et mai 2023. Si le principe des travaux est relativement simple, l'exécution en revanche se révèle plus complexe avec notamment la difficulté de bien réaliser le compactage en raison de la qualité et parfois du manque d'homogénéité des matériaux et de leur état hydrique, variable au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Le plan de contrôle mis en place pendant toute la durée du chantier s'avère lourd et contraignant pour une exécution rapide du chantier. En revanche, malgré des résultats de tests parfois équivoques, les contrôles effectués montrent toute leur pertinence pour la bonne exécution des travaux.

Mots-clés

digue, levée, Loire, renforcement, filtre

Abstract

Following studies to improve the reliability of the Tours Loire downstream levee in 2020, a program of works is set up at La Riche (Indre-et-Loire) in four areas (several hundred meters) with outstanding transition zones (historic levee / contemporary levee / road and railway embankment). The work follows the construction of cut-off walls in the levee's corpse on a part of the same areas. To complete the reinforcement of these sectors, a thickening of the levee is implemented with a layer of sand on geotextile to act as a granular filter. The purpose is to filter the water flowing through the body of the levee, leaving only clear water with a low erosion potential. This clear water is then led into a drain created at the foot of the levee on the valley side. Thickening, on the other hand, aims at softening the slope of the dike to reinforce its stability and durability. Lastly, the works include the installation of an anti-furrowing mesh (mainly against badgers) on the surface. The works also provide an opportunity to purge the site of invasive species such as Japanese knotweed, which are replaced by the seeding of specially selected species. In addition to the benefits for biodiversity, the presence of plants on the surface of the levee helps to fix and strengthen the layer of topsoil thanks to its roots. Works were carried out between January and May 2023. If the works principle is relatively simple, it was more complex to execute, in particular it was difficult to ensure proper compaction due to the materials quality, because of the lack of homogeneity and hydric state, which varied as the works progressed. The control plan put in place for the entire duration of the project happened to be cumbersome and restrictive in terms of rapid completion. On the other hand, despite the sometimes equivocal test results, the checks carried out are fully relevant to the proper execution of works.

Key Words

Levee, dyke, Loire, reinforcement, filter

Montage d'un filtre granulaire par épaissement du talus côté val de la levée de Tours.

Building of a granular filter by thickening on the valley side of the Tours levee.

Introduction

La levée de Tours Loire aval (TLav) constitue la première ligne de défense contre les inondations de la Loire à l'aval de la métropole de Tours. Elle s'étend sur près de 16 km entre le Tertre de la ville centre et la confluence du Cher et de la Loire à Villandry. Elle contribue à la protection de plus de 100 000 habitants et 66 000 emplois. L'étude de dangers des levées de Tours [1] a mis en évidence plusieurs facteurs de fragilité sur cette digue : portions de digue étroite et talus raides, présence de réseaux traversants, de végétation ligneuse, de terriers d'animaux fouisseurs, de bâtiments encastrés, un corps de digue en matériau trop perméable et des pieds de digues en contact avec la Loire et non protégés contre l'érosion due aux écoulements du fleuve. Ces différents facteurs entraînent des risques d'érosion interne, d'érosion externe ou de glissement de talus sur certains secteurs de la digue. À la suite de ce constat, la DREAL Centre-Val de Loire (DETL) a élaboré un programme global de fiabilisation [2], conduit les études en conséquence et mis en œuvre plusieurs tranches de travaux d'écrans étanches et d'épaississement de talus. La Figure 1 présente l'ensemble des opérations de travaux sur cette levée avec en rouge le secteur traité dans l'article.

FIGURE 1. Carte des travaux de fiabilisation des levées à l'aval de Tours - 2010 à 2023.

1- Présentation de l'opération de renforcement

L'opération de travaux décrite dans l'article concerne un tronçon de la levée TLav qui s'étend sur près de 1,5 km entre le Tertre de Tours et l'échangeur du boulevard périphérique.

Une première phase de travaux a été conduite afin de réaliser des écrans étanches en corps de digues en 2021. Ces écrans étanches ont été réalisés dans le corps de digue par une technique de

mélange en place du sol avec un liant hydraulique (*deep soil mixing*) au moyen d'une trancheuse-malaxeuse. Cette technique [3] permet de renforcer l'étanchéité via un écran en corps de digue de 50 cm de large, ayant une profondeur variable dans la fondation (au moins 2 m sous le pied de digue).

Une deuxième phase de travaux, réalisée en 2023, concerne des épaissements de digue côté val sur quatre secteurs localisés précisément sur la Figure 2.

FIGURE 2. Localisation des travaux d'épaississement de la Levée TLAv.

Le renforcement par épaissement de ces secteurs concerne des zones de transition entre une levée historique (structure du XV^e siècle reprise après les crues de la fin du XIX^e siècle) et une digue du XX^e siècle, elle-même raccordée aux remblais des ponts routiers et ferroviaires.

Les deux premiers secteurs n'ont pas été renforcés par un écran étanche en corps de digue et l'épaississement constitue le principal renforcement de fiabilisation. Il s'agit du secteur « Ouvrages d'Art » (OA), où le tronçon d'environ 20 m de longueur est encadré par deux ponts : un ouvrage SNCF utilisé pour le trafic TER et un pont routier du boulevard périphérique de l'agglomération tourangelle, et du secteur « Demi Échangeur » (DE), une section d'environ 125 m située en contrebas d'une double-voie, en arc de cercle.

Le renforcement des deux secteurs « Îles Noires » (IN) et « La Fuye » (LF), d'environ 225 m chacun, est en complément des écrans étanches réalisés dans la première phase de travaux (en bleu sur la Figure 2). Sur le secteur de la Fuye (structure de levée la plus ancienne), le renforcement permet d'améliorer la pérennité et la stabilité de la digue, car le talus côté val est trop raide, et il convient donc d'adoucir la pente comme illustré par la coupe partielle de la Figure 3.

FIGURE 3. Coupe transversale des travaux d'écran étanche et d'épaissement.

Les épaissements sont prolongés selon les secteurs dans les talus perpendiculaires à la digue afin d'assurer, aux extrémités de ces zones de transition, une continuité du renforcement (sur les fonctions filtre et stabilité).

La maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par la DDT d'Indre-et-Loire et la maîtrise d'œuvre par la DREAL Centre-Val de Loire. Les travaux sont réalisés par l'entreprise GUINTOLI SAS. Le coût total des travaux s'élève à 1 372 000 € TTC, co-financés par l'État, Tours métropole Val de Loire et le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature.

2- Présentation du projet d'épaissement et préparation du chantier

Projet d'épaissement avec mise en œuvre d'un filtre granulaire

Le projet de renforcement des quatre sections consiste en un épaissement de la digue côté zone protégée visant à adoucir le talus, après mise en œuvre d'un filtre granulaire dont la conception est détaillée dans le dossier PRO [4]. La Figure 4 montre une coupe du filtre prévu dans l'épaissement du talus aval.

FIGURE 4. Profil du renforcement type de la levée de TLAv.

Mise en œuvre des matériaux

Pour réaliser le drain, du sable de carrière de classe D2 est utilisé. Le matériau très fin et homogène est mis en œuvre sur des redans creusés dans le corps de digue pour éviter qu'il ne glisse sur la pente pendant son compactage. Le compactage se fait à la plaque vibrante, au cylindre et au pied de mouton selon les secteurs (pied de mouton trop grand pour le secteur OA par exemple). La teneur en eau du matériau est mesurée quotidiennement afin d'adapter le compactage en conséquence selon les règles du GTR [5] : nombre de passe selon la machine utilisée, par couches d'épaisseurs constantes et en redans pour disposer de surfaces planes permettant le compactage.

Pour la recharge granulaire, une grande partie des matériaux est issue des redans taillés dans la digue. En complément un matériau d'apport (initialement prévu classe A1 ou B5) était prévu mais faute de trouver ce matériau, un matériau de carrière de type B6 a été utilisé. Les premiers compactages réalisés sur ce matériau d'apport n'étant pas conformes, ce matériau B6 est malaxé en carrière, avec adjonction d'un demi point de chaux. Il est ensuite compacté selon le GTR de la même manière que le filtre en sable. Une fois la recharge compactée en redans, un retalutage est effectué pour obtenir la pente souhaitée. Le compactage souhaité est développé par la suite.

Préparation du chantier

Ce chantier nécessite plusieurs étapes préparatoires pour faire face aux contraintes du site. D'abord, une signalisation de chantier spécifique est positionnée sur les routes à proximité, principalement pour sécuriser l'accès des camions et engins de chantier sur les différents secteurs de travaux. Des déviations piétonnes et cyclistes sont par ailleurs mises en place en raison de la présence d'itinéraires traversant la zone de chantier. On notera la faible efficacité des mesures prises sur ce point. En effet, la présence de barrières fermant l'accès et d'une signalisation importante ne suffisent pas à empêcher la traversée du site de chantier par des piétons et cyclistes (les remarques faites à ces personnes occasionnant davantage de conflits que de compréhension). En matière d'aménagements, les secteurs OA et DE font aussi l'objet d'un traitement particulier car il n'existait pas de piste d'accès permettant aux engins de se rendre sur le secteur des travaux. Des pistes sont donc créées spécifiquement pour ces travaux.

Ensuite le secteur OA, correspondant à la zone de transition entre la digue et les remblais routiers et ferroviaires, fait l'objet d'une attention toute particulière puisque situé à proximité immédiate d'un ouvrage SNCF. Les autorités en charge de la voie ayant indiqué des niveaux de vibrations à ne pas dépasser pendant les travaux, le cylindre utilisé pour le compactage est choisi en conséquence (utilisation d'une plaque vibrante de petite taille) et des mesures de vibration sont réalisées par le CEREMA lors d'une phase préalable de test, ainsi que lors des travaux pour s'assurer que les seuils ne sont pas dépassés.

Enfin, une planche d'essai préalable aux travaux est réalisée pour tester l'efficacité de la méthode de montage du filtre granulaire comme le montre la Figure 5. Cette planche d'essai est positionnée sur une portion d'environ 40 m de l'ancienne digue qui prolonge la digue de la section LF et qui possède les mêmes caractéristiques géotechniques. Il est également prévu des investigations complémentaires sur le secteur IN pour confirmer la nécessité de l'épaississement compte tenu des investigations géotechniques menées lors de la conception et de l'absence de documents de conception fiables de cette digue pourtant construite dans les années 1980.

FIGURE 5. Vue du compactage du filtre de la planche d'essai (section LF).

3- Chantier de travaux et adaptations en phase exécution

Déroulement du chantier

En termes de calendrier, l'exécution des travaux se déroule sur une période d'environ 5 mois, de janvier à mai 2023, contre trois mois prévus initialement au marché. Cette période couvre les travaux préparatoires, l'ensemble des phases de chantier sur les quatre secteurs, ainsi que la remise en état du site. Le retard pris est principalement dû à des difficultés à obtenir les niveaux de compactage requis lors de l'exécution de la planche d'essai ; la validation de la planche étant un prérequis pour permettre le début des travaux sur digue.

Sur chacun des secteurs, les étapes de travaux, dont certaines sont illustrées dans les Figures 6, 7 et 8, se déroulent comme suit :

- La terre végétale, soit une couche d'environ 30 cm en surface, est déposée et stockée ;
- Des redans sont sculptés dans le corps de digue de 50 cm de haut et 50 cm de profondeur environ. Ces redans ont fait office de paliers horizontaux permettant d'éviter que la couche de sable ajoutée par la suite ne glisse sur un talus en pente, et permettent de compacter efficacement des couches horizontales. Le matériau de corps de digue extrait des redans a été stocké ;

- Un géotextile filtrant est apposé sur les redans. Ce géotextile permet de séparer les couches de matériaux pour ainsi éviter tout mélange dans le temps. Il permet également de servir de filtre lors d'une infiltration d'eau pour capter les contaminants et guider une eau claire jusqu'au drain ;

FIGURE 6. Géotextile mis en place sur les redans et mise en œuvre des sables du filtre.

- Sur le géotextile, une couche de sable est apposée et compactée avant d'être retaillée. Le sable a vocation à servir de filtre, tout comme le géotextile. La fonction de filtre est ainsi doublée, pour renforcer son efficacité d'une part, et d'autre part assurer une meilleure pérennité. Les connaissances sur la durée de vie d'un géotextile dans le temps sont encore limitées, sachant que les travaux effectués ont vocations à être efficaces pendant au moins 50 ans et que même un dispositif rustique peut être dégradé ;
- En parallèle, en pied de digue côté val, un drain est creusé sur environ 50 cm de profondeur, et rempli de granulats (type ballast), visant à recueillir l'eau filtrée par le drain pour l'évacuer du corps de digue ;

FIGURE 7. Mise en œuvre du filtre-drain en pied.

- Par la suite, le matériau extrait des redans et stocké précédemment est réutilisé pour être placé sur la couche de sable. Un matériau d'apport aux caractéristiques similaires au matériau du site est également prévu pour obtenir la quantité souhaitée. Le matériau placé sur le sable a vocation à adoucir le talus afin d'obtenir une pente d'environ 3 pour 1 ;
- Un grillage anti-fouisseurs est ensuite placé en surface afin d'empêcher que la digue ne soit détériorée par des animaux, notamment des blaireaux, qui viennent creuser et ainsi créer des points de faiblesse dans l'ouvrage ;

FIGURE 8. Adoucissement du talus et mise en place du grillage anti-fouisseur.

- Le grillage est enfin recouvert par la terre végétale stockée précédemment, sur une épaisseur d'environ 30 cm ;
- Afin de fixer cette couche de terre végétale, un ensemencement par des espèces endémiques sélectionnées est réalisé via *hydro-seeding*. La pousse de plantes permet en effet de développer un réseau racinaire renforçant la stabilité de la terre végétale, et donc de la digue dont elle fait partie intégrante, empêchant notamment la terre de descendre en bas de talus en cas de fortes pluies.

Difficultés rencontrées et adaptation en phase exécution

Les matériaux mis en place sur la digue doivent atteindre un niveau de compactage Q4. Pour atteindre ce compactage, les matériaux utilisés doivent être classifiés au préalable, et leur état hydrique déterminé. Les caractéristiques permettent alors de déterminer les épaisseurs de couches et le nombre de passes à réaliser en fonction du matériel de compactage utilisé, selon le GTR. Le compactage est ensuite contrôlé via des essais de plaque et des pénétromètres (type Panda) dont un exemple de résultat est présenté en figure 9.

lourd et contraignant pour une exécution rapide du chantier. Par exemple des teneurs en eau doivent être réalisées quotidiennement, et les résultats doivent être obtenus en théorie avant la mise en œuvre du matériau. En pratique, il n'est pas possible d'attendre 24h un résultat de teneur en eau, dans la mesure où l'état hydrique peut varier rapidement (en cas de pluie par exemple), obligeant à refaire une teneur en eau avant d'avoir commencé le compactage. Aussi, les contrôles *a posteriori* sont à privilégier. En revanche, malgré des résultats de tests parfois équivoques, les contrôles effectués montrent toute leur pertinence pour la bonne exécution des travaux. En effet les Panda réalisés de façon contradictoires par l'entreprise et le CEREMA conduisent régulièrement à des résultats légèrement différents. L'état hydrique du matériau, la zone de mesure ou encore le réglage du pénétromètre sont autant de critères qui peuvent influencer les résultats et provoquer parfois des désaccords, obligeant systématiquement à réaliser un nouvel essai pour effacer tout doute. Si le pénétromètre s'avère très utile pour attester de la qualité du compactage, les imprécisions inhérentes à la mesure provoquent parfois des discussions avec l'entreprise, lorsque les résultats sont à la limite de l'acceptable. En effet en cas de non-conformité, l'entreprise doit alors démonter et recompacter le matériau mis en cause.

Autre adaptation réalisée, le secteur IN ne fait finalement pas l'objet des travaux prévus. Les investigations menées en phase de préparation montrent que le corps de digue est sain et qu'un filtre horizontal existe en pied de digue. Lors des travaux, les investigations peuvent être poursuivies après décapage de la terre végétale pour vérifier que le filtre se prolonge bien sous la digue. De nouvelles modélisations de sensibilité à l'érosion interne sont conduites en intégrant ce filtre, l'écran étanche et la géométrie favorable de cette digue (talus côté val ayant une pente suffisamment douce). Compte tenu des résultats, il est décidé de ne pas faire d'épaississement mais uniquement un grillage anti-fouisseurs avant de remettre en place la terre végétale.

Concernant l'environnement du site en lui-même, un aspect n'est pas pris en compte, faute d'information en la matière. En effet le site des travaux abrite un nombre important de déchets en tout genre. Si la digue est relativement épargnée, il n'était pas possible de s'approvisionner en matériau sur l'emprise de l'épaississement, car au-delà des premiers centimètres en surface, la terre est complètement souillée. Les déchets trouvés doivent ainsi être traités spécifiquement après un tri à la main, occasionnant un surcoût important. Les déchets traités représentent cependant une faible part des déchets présents, le site étant assez grand. Il n'est en revanche pas possible de dépolluer le site, le prix pour réaliser une telle prestation étant supérieur aux travaux prévus sur la digue.

Enfin, il est prévu au marché un traitement des espèces exotiques envahissantes. Sur le site, plusieurs espèces étaient répertoriées, notamment la renouée du Japon, la vigne vierge ou encore le datura. Le marché prévoit ainsi que ces espèces soient retirées intégralement et traitées dans des sites spécialisés. Il s'avère être plus compliqué que prévu de se débarrasser de ces espèces, malgré un tri important. En effet la renouée du Japon, par exemple, est particulièrement résistante et le moindre morceau restant, même de très petite taille, suffit à faire repartir la plante, qui grandit à une vitesse élevée. Le secteur OA est ainsi particulièrement touché. Pour tenter de limiter le phénomène, dès les premiers signes de repousse, un arrachage manuel est réalisé et ce jusqu'à mise en œuvre de l'ensemencement. Malgré cela, l'ensemencement étant réalisé plus tardivement que prévu, la pousse des espèces sélectionnées, sensées concurrencer la renouée, est perturbée. La période la plus propice à la pousse étant dépassée, l'ensemencement se fait lors d'une période sèche, limitant les chances de succès de la démarche.

On notera sur ce dernier point que l'ensemencement étant réalisé après une période humide et ensoleillée, les talus des secteurs OA, IN et de la planche d'essai, réalisés en premier dans cette phase de travaux, sont déjà recouverts de plantes ayant poussé spontanément. Pour augmenter les chances de réussite de l'ensemencement, une coupe rase à la débroussailleuse est d'ailleurs réalisée au préalable.

Conclusion

L'opération de renforcement de la levée de Tours Loire aval est réalisée entre 2021 et 2023 sur près de 1,5 km entre le Tertre de Tours et l'échangeur du boulevard périphérique. Le chantier de 2023 concerne plusieurs zones de transition dans des tronçons de levée découpés sur quatre secteurs couvrant un linéaire de 650 mètres. La solution technique mise en œuvre est celle d'un épaissement de talus côté val avec mise en place d'un filtre granulaire, d'un drain de pied afin de capter les écoulements d'eau et d'un grillage anti-fouisseur. Un soin particulier est porté pour le traitement des interfaces entre différents types de digues (historique et contemporaine) et entre la digue et les remblais routiers et ferroviaires. Malgré une préparation soignée, plusieurs difficultés sont rencontrées sur ce chantier nécessitant une adaptation en phase exécution : solution inadaptée sur une section, traitement des matériaux, modification de la technique de compactage, résultats trop tardifs du contrôle entreprise, gestion des déchets du site, gestion de la circulation, traitement des plantes invasives. L'originalité provient du nombre important d'adaptations en comparaison de la taille modeste du chantier qui en fait un bon objet de retour d'expérience. On peut citer comme enseignement de ce chantier la pertinence de diminuer le nombre de contrôles, notamment le nombre de teneurs en eau, qui permet de faciliter l'exécution du chantier. Par ailleurs, calculer un épaissement avec uniquement du sable et une recharge granulaire issue du site permet de ne pas avoir à multiplier les essais sur un matériau d'apport non conforme, d'autant qu'il faut finalement une très faible quantité de ce matériau d'apport pour l'ensemble du chantier. Enfin, l'ensemencement immédiatement à la fin des travaux de chaque section permet de limiter la propagation de certaines espèces invasive. Par ailleurs, le site fait l'objet d'une instrumentation afin de mesurer l'impact du changement climatique sur l'évolution dans le temps de la structure [6].

Références

- [1] DREAL Centre (2013). Étude de dangers des levées du val de Tours, digues de classe A.
- [2] DREAL Centre-Val de Loire (DETL) (2014). Levées de Loire du val de Tours – Projet global de fiabilisation – Plan Loire Grandeur Nature IV (2015-2020).
- [3] Patouillard S., Saussaye L., Durand E., Manceau N., Le Kouby A., Coulet A. (2019). Retour d'expérience sur les renforcements des levées de Loire en « deep soil mixing », Dignes Maritimes et Fluviales de Protection contre les Inondations – 3e colloque national, Aix-en-Provence, 2019.
- [4] DREAL Centre-Val de Loire (DETL) (2023). Rapport PRO- Renforcement de la levée de Tours Loire aval – Epaissements tranche 1 – La Riche, Plan Loire Grandeur Nature V.
- [5] CEREMA, IDRRIM (2000). Guide des Terrassements des Remblais et des couches de formes.
- [6] Boussafir Y., Mercadier D., Saussaye L., Bisson J., Patouillard S., Matynia A., Brulé C., Guirado F. (2023). Instrumentation de la digue de La Riche : première étape vers un observatoire des interactions sols-climat, Dignes Maritimes et Fluviales de Protection contre les Inondations – 4e colloque national, Aix-en-Provence, 2024.